
Sabine Schultz, Jan Zahle (éd.) *Sylloge Numorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Supplement. Acquisitions 1942-1996*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Sabine Schultz, Jan Zahle (éd.) *Sylloge Numorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Supplement. Acquisitions 1942-1996*. In: Syria. Tome 81, 2004. pp. 311-312;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2004_num_81_1_7788_t1_0311_0000_2

Fichier pdf généré le 30/11/2019

petit module dont la production intermittente est apparemment toujours liée aux besoins locaux. Enfin, A. Krzyzanowska fait le point sur la circulation monétaire de Palmyre : les bronzes d'Antioche et les monnaies romaines constituent le gros numéraire, tandis que les petites dénominations caractéristiques de l'atelier de Palmyre servent d'appoint. Elles dateraient toutes des II^e et III^e siècles, c'est-à-dire de l'époque de plein développement de la cité, et correspondraient à un besoin accru en numéraire lié à l'augmentation des échanges.

L'importance cruciale de l'atelier d'Antioche est rappelée par W. E. Metcalf qui retrace l'évolution de sa production d'argent d'Auguste au III^e siècle de notre ère. L'usage du tétradrachme reste l'une des originalités monétaires de la Syrie jusqu'à la fin brutale de la production en 252/3. Cette dénomination a circulé en même temps que deniers puis *antoniniani* et *aurei* de facture romaine. La production de tétradrachmes semble être restée importante jusqu'à la fin d'après l'étude des trésors. Leur disparition pourrait être due à leur taux de fin, plus élevé que celui des *antoniniani* et

qui les concurrençait dangereusement. Elle entraîne une romanisation complète de la production de l'atelier.

De ces réflexions sur les monnayages d'époque romaine, M. Sartre conclut qu'il faut surtout retenir les nuances et éviter les catégories trop restrictives (p. 187-189). La production des monnayages civiques est souvent conditionnée par les besoins des maîtres du pays mais l'influence romaine ne se fait sentir que tardivement dans la typologie. La diversité des frappes locales reste un phénomène marquant, seul l'atelier d'Antioche fournissant un numéraire de référence. Le matériel monétaire permet ainsi de revoir l'idée que l'on se faisait des statuts des cités, de leurs relations politiques et commerciales et du rôle de l'autorité romaine.

Enfin, A.-R. Zaqzouq conclut le volume en présentant 238 dirhams omeyyades du Musée de Hama précédés d'une introduction sur les conditions de la frappe de ces monnaies au tout début de l'époque arabe. Elles proviennent des ateliers de Damas, Bassorah, Merv, Darabgerd et Wasit.

La Rédaction

Sabine SCHULTZ, Jan ZAHLE (éd.), *Sylloge Numorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Supplement. Acquisitions 1942-1996, Nationalmuseet, Copenhagen, 2002, 39 cm, 123 p., 54 planches. -ISBN : 87-89384-80-6.*

Ce dernier volume de la plus célèbre des *SNG* renforce la primauté du Musée de Copenhague en matière de publication des collections publiques : c'est le seul des grands cabinets numismatiques qui soit parvenu à éditer la totalité de ses acquisitions de monnaies grecques en 43 fascicules, de 1942 à 1979, la mise à jour 1942-1996 parachevant cet exploit. Formellement, l'ouvrage respecte les usages de cette collection : les 1342 monnaies¹ sont présentées dans l'ordre géographique de Strabon, la description sur la page de gauche faisant face à la photographie de la monnaie à échelle réelle sur la page de droite. Le volume possède, outre une brève bibliographie, plusieurs index fort utiles. Celui des provenances des monnaies (p. 11-13) est particulièrement instructif, car il montre combien la monnaie est détachée de son contexte archéologique quand elle parvient dans les grands musées : la majorité des acquisitions du cabinet de Copenhague vient de numismates professionnels et leur origine est impossible à déterminer. Huit autres index, p. 122-123, permettent de retrouver aisément les ateliers, les souverains et les monnaies

aux caractéristiques particulières (contremarques, surfrappes, etc.).

Les n° 1 à 111 concernent des émissions européennes (Italie, Sicile, etc.) parmi lesquelles on trouve une pointe de flèche d'Istros (n° 88) qui mérite d'être remarquée, les objets dits habituellement « pré-monétaires » étant rares dans les catalogues de monnaies grecques. Les alexandres aux noms d'Alexandre III le Grand et Philippe III Arrhidée, classés comme il est d'usage avec les monnaies macédoniennes, forment un bel ensemble de 100 exemplaires, de l'or au bronze. Les monogrammes sont clairement dessinés en bas de chaque page et permettent une lecture facile. Les spécialistes de la Syrie seront particulièrement intéressés par les émissions des ateliers d'Asie Mineure, si fréquentes sur le territoire séleucide au II^e s. Les n° 132, frappé à Héraclée du Pont, et 182a-183, à Aspendos, portent la contremarque séleucide à l'ancre et on peut regretter que l'index des contremarques n'en distingue pas les types, ce qui lui fait perdre de son utilité. Par ailleurs, le statère d'or n° 191 est attribué par erreur à Arados : le monogramme du revers était

1. Il y a au moins un n° bis : le 182a.

identifié par E. T. Newell comme celui d'Adramelek, roi de Byblos (Price 3422). Les ateliers orientaux d'Alexandre sont peu représentés dans ces acquisitions (n° 190-194). Après quelques monnaies de Macédoine et de Grèce, les frappes monétaires de l'Orient forment l'essentiel de ce *Supplement*, du royaume du Pont (n° 280) à l'Égypte romaine (n° 1329), soit, si on y ajoute les alexandres, 1055 monnaies (79 % du volume) qui se répartissent inégalement. La Lycie est particulièrement bien représentée, grâce aux 150 achats dirigés par J. Zahle, spécialiste de ce monnayage (n° 366-515), et la collection de Copenhague est incontournable dans ce domaine. Les 314 drachmes des souverains de Cappadoce forment un autre point fort de ces acquisitions (n° 629-942). L'influence de O. Mørkholm est nettement perceptible dans les achats concernant la Syrie : ils se composent de 229 monnaies des rois de Syrie, Tigraane compris (n° 956-1184) et 33 monnaies des villes de Syrie et Phénicie (n° 1185-1217), auxquelles s'ajoutent des frappes de Samarie, Judée (n° 1218-1235) et des dynastes d'Arabie, de Mésopotamie et d'Iran, royaume parthe, Bactriane et Inde compris. La part des Lagides est nettement plus faible que celle de leurs rivaux séleucides (n° 1278-1329), le catalogue se refermant sur quelques monnaies de Cyrène, de Zeugitane et des incertaines.

Le matériel mis à disposition du public est intéressant à double titre. D'abord parce qu'il est très significatif de la façon dont sont réunies les collections publiques : comme l'explique clairement J. S. Jensen dans son introduction, la personnalité et les domaines de compétences propres à chaque conservateur orientent partiellement les acquisitions : la Lycie grâce à J. Zahle, l'Asie Mineure, la Syrie et dans une moindre mesure l'Égypte lagide grâce à O. Mørkholm. Les objets disponibles sur le marché jouent aussi leur rôle. Il est ainsi remarquable que la grande majorité des monnaies acquises soient en argent. Le bronze a toujours une part mineure, même s'il gagne ses lettres de noblesse (71 bronzes sur les 229 acquisitions séleucides). Le second intérêt de ce *Supplement* est bien sûr l'enrichissement du corpus disponible pour chaque atelier considéré. Le n° 194 est un alexandre d'Arados daté de l'an 70 de l'ère locale (190/189 avant notre ère) et le premier exemplaire de cette date. Au-delà de la recherche de nouveauté, les études de numismatique se fondent de plus en plus sur la statistique et la constitution de corpus les plus complets possibles. La collection de Copenhague est incontestablement l'une des plus accessibles aux chercheurs et aux collectionneurs.

Frédérique DUYRAT

Ya'akov MESHORER, Shraga QEDAR, *Samaritan Coinage*, The Israel Numismatic Society, Numismatic Studies and Researches, volume IX, Jérusalem, 1999, 128 p., 31 planches. -ISBN : 965-222-965-2. Prix : 55 \$.

L'étonnante variété typologique des monnaies du Levant au IV^e s. ne cesse d'être enrichie par les découvertes nouvelles et les efforts de catalogage dans la lignée de L. Miltenberg. Le deuxième livre de Y. Meshorer et S. Qedar sur le monnayage de Samarie en est un éclatant exemple : la première version parue en 1991 (108 monnaies) était rapidement rendue caduque par de nouvelles découvertes et, dès 1999, les auteurs étaient en mesure de publier un catalogue complètement refondu et deux fois plus important que le premier (224 monnaies) ! Le volume de 1991 reste cependant utile car il contient la publication détaillée du trésor de Samarie (334 monnaies de Samarie, Sidon, Tyr, Arados et des imitations de monnaies athéniennes).

Le recueil de 1999 est précédé d'un très bref aperçu du contexte historique des émissions (c. 375-332). Viennent ensuite un paragraphe justifiant l'appellation prudente de « monnaies de Samarie » plutôt que « des Samaritains » et quelques remarques paléographiques : les alphabets paléo-araméen et paléo-hébreu sont utilisés concurremment. Les monnaies sont analysées

sous forme de listes commentées des inscriptions puis des types classés thématiquement, l'étymologie des légendes et l'origine des types étant soigneusement exposées. Le dernier chapitre tire quelques conclusions rapides sur les dénominations, la circulation et la chronologie des émissions. Les identifications tiennent compte des critiques et suggestions faites après la parution de 1991 (MBGY, p. 25). Le catalogue, enfin, se présente de façon classique : description, poids, axe – mais pas d'indication du diamètre –, source, et enfin dessin de la monnaie, pratique oubliée avec l'avènement de la photographie mais qui a le mérite de restituer clairement ce que les auteurs pensent pouvoir lire sur la pièce. Les trente et une planches sont d'une qualité remarquable : toutes les monnaies sont photographiées à l'échelle et agrandies trois fois, voire six fois quand c'est nécessaire. L'écrasante majorité de ces pièces étant constituée de fractions de la drachme, la qualité de l'illustration est déterminante.

La difficulté vient essentiellement du foisonnement des types dont une très grande partie est empruntée